

COLONIZAÇÃO POR *STREPTOCOCCUS AGALACTIAE* E SUAS ASSOCIAÇÕES COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS OVULARES: ANÁLISE CLÍNICA LOCAL

Uriel Victor LEVY¹

Nathaly Vitória Azevedo do AMARAL²

Lauanny Sthéfany Marra BARBOSA³

Daniel Queiroz Hese da SILVA⁴

Isabela Cristina Barbosa de OLIVEIRA⁵

Natanael Vitor Gontijo LACERDA⁶

Débora Laís Justo JACOMINI⁷

Resumo: A colonização materna por *Streptococcus agalactiae* do grupo B (SGB) constitui importante fator de risco para infecções neonatais, prematuridade e ruptura prematura de membranas (RPM) ovulares, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e falhas na profilaxia intraparto. A análise de 56 prontuários obstétricos, atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, SP, entre janeiro e julho de 2025, identificou colonização por SGB em 12,5% das gestantes, associada à maior frequência de parto prematuro, particularmente antes de 34 semanas e a intercorrências maternas, como: diabetes mellitus e hipertensão arterial. A ruptura prematura de membranas ovulares ocorreu

1 **Uriel Victor Levy.** Aluno de Medicina do Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8194560@souclaretiano.edu.br>.

2 **Nathaly Vitória Azevedo do Amaral.** Aluna de Medicina do Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8167886@souclaretiano.edu.br>.

3 **Lauanny Sthéfany Marra Barbosa.** Aluna de Medicina do Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8213630@souclaretiano.edu.br>.

4 **Daniel Queiroz Hese da Silva.** Aluno de Medicina do Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8168913@souclaretiano.edu.br>.

5 **Isabela Cristina Barbosa de Oliveira.** Aluna de Medicina do Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <82134256@souclaretiano.edu.br>.

6 **Natanael Vitor Gontijo Lacerda.** Aluno de Medicina do Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8207996@souclaretiano.edu.br>.

7 **Débora Laís Justo Jacomini.** Doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita filho (UNESP). Docente do Claretiano - Centro Universitário, SP. *E-mail:* <deborajacomini@claretiano.edu.br>.

em 10,7% dos casos, com evolução universal para prematuridade, incluindo situações de prematuridade extrema. Foi observado ainda que vulnerabilidades sociais, baixa escolaridade e adesão incompleta à profilaxia antibiótica intraparto contribuíram para a gravidade dos desfechos materno-neonatais. Esses achados reforçam o caráter multifatorial da colonização por SGB na gênese da ruptura prematura de membranas e da prematuridade, evidenciando a necessidade de rastreamento efetivo, aplicação rigorosa da profilaxia intraparto e fortalecimento da atenção pré-natal em realidades locais.

Palavras-chave: *Streptococcus agalactiae*. Colonização materna. Ruptura prematura de membranas ovulares. Transmissão vertical. Profilaxia intraparto.

COLONIZATION BY *STREPTOCOCCUS AGALACTIAE* AND ITS ASSOCIATIONS WITH PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES: A LOCAL CLINICAL ANALYSIS

Uriel Victor LEVY

Daniel Queiroz Hese da SILVA

Isabela Cristina Barbosa de OLIVEIRA

Lauanny Sthéfany Marra BARBOSA

Natanael Vitor Gontijo LACERDA

Nathaly Vitória Azevedo do AMARAL

Débora Laís Justo JACOMINI

Abstract: Maternal colonization by Group B *Streptococcus agalactiae* (GBS) represents an important risk factor for neonatal infections, prematurity, and rupture of the ovular membranes (RPM), particularly in contexts of social vulnerability and inadequate intrapartum prophylaxis. Analysis of 56 obstetric medical records from pregnant women assisted at Santa Casa of Misericord of Rio Claro, São Paulo, Brazil, between January and July 2025, identified GBS colonization in 12.5% of the cases, which was associated with a higher frequency of preterm birth, especially before 34 weeks of gestation, and with maternal comorbidities, such as diabetes mellitus and arterial hypertension. Premature rupture of the fetal membranes occurred in 10.7% of the cases, with universal progression to prematurity, including instances of extreme prematurity. Social vulnerability, low educational level, and incomplete adherence to intrapartum antibiotic prophylaxis were also observed to contribute to the severity of maternal and neonatal outcomes. These findings reinforce the multifactorial nature of GBS colonization in the pathogenesis of premature rupture of membranes and prematurity, highlighting the need for effective screening strategies, strict implementation of intrapartum prophylaxis, and strengthening of prenatal care in local healthcare settings.

Keywords: *Streptococcus agalactiae*. Maternal colonization. Premature rupture of fetal membranes. Vertical transmission. Intrapartum prophylaxis.

1. INTRODUÇÃO

Descoberto em 1887 por causar mastite puerperal em bovinos, o *Streptococcus agalactiae* (SGB) é uma bactéria Gram-positiva de relevância epidemiológica atual, responsável por infecções em gestantes e neonatos colonizados (Mendes; Marinelli, 2023). A ruptura prematura de membranas (>18 horas) aumenta quatro a seis vezes a transmissão neonatal, constituindo complicação materno-neonatal significativa (PROCIANOY; SILVEIRA, 2020).

Embora assintomático em indivíduos saudáveis, o SGB representa risco em neonatos, gestantes, idosos e imunocomprometidos (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2022). Gestantes de baixa condição socioeconômica apresentam maior vulnerabilidade a complicações maternas e neonatais, refletindo o acesso limitado a serviços de saúde, menor adesão ao pré-natal e condições ambientais desfavoráveis que aumentam a colonização e seus desfechos adversos (Rosa et al., 2022).

A colonização por SGB no trato genital de gestantes é fator crítico para corioamnionite, ruptura prematura de membranas e parto prematuro, aumentando risco de complicações neonatais graves, como: meningite, pneumonia e sepse, esta última com alta mortalidade (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2022). Globalmente, estima-se que SGB cause 50.000 a 100.000 óbitos neonatais anualmente (STEPHENS; CHARNOCK-JONES; SMITH, 2023).

Os *Streptococcus* são bactérias Gram-positivas beta-hemolíticas, capazes de lisar eritrócitos em ágar-sangue. Em 1933, Rebecca Lancefield classificou o grupo com base em antígenos polissacarídicos capsulares, atribuindo letras a cada sorotipo. O SGB recebe a designação “B” por possuir antígeno capsular tipo B (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2022).

Apesar de colonizar assintomaticamente a pele e os tratos genito-urinário e intestinal, o SGB é um patógeno oportunista capaz de causar doença invasiva em neonatos e indivíduos imunocomprometidos, cujas mães estejam colonizadas (HAYES; O’HALLORAN; COTTER, 2020). A prevalência global entre gestantes varia de 10 a 30% (STEPHENS; CHARNOCK-JONES; SMITH, 2023).

A presença do SGB no trato genital materno é o principal fator de risco para sepse neonatal, com transmissão ocorrendo em cerca de 50% dos casos (MORGAN; ZAFAR; COOPER, 2021; KONE-MAN ET AL., 2018; ACOG, 2020). Sua relevância clínica mundial se evidencia pelo risco de parto prematuro e alta mortalidade neonatal (STEPHENS; CHARNOCK-JONES; SMITH, 2023).

A virulência do SGB é determinada pela cápsula polissacáridica, que inibe a fagocitose até que o hospedeiro produza anticorpos específicos. Neonatos, com sistema imunológico imaturo, não conseguem gerar essa resposta de forma eficiente, aumentando a suscetibilidade a infecções invasivas pelo SGB (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2022). Prematuros apresentam risco ainda maior que recém-nascidos a termo, devido à menor ativação de células NK, imunidade celular reduzida, produção limitada de proteínas do complemento e menor transferência transplacentária de imunoglobulinas maternas (PROCIANOY; SILVEIRA, 2020).

A transmissão do SGB pode ocorrer intraútero por ascensão vertical da bactéria ou durante o trabalho de parto, com contaminação das membranas amnióticas (MORGAN; ZAFAR; COOPER, 2021). O risco neonatal aumenta na presença de colonização materna, corioamnionite ou ruptura de membranas ≥ 18 horas (PROCIANOY; SILVEIRA, 2020). Além disso, pode infectar membranas ovulares ainda intactas ou rompidas, resultando em corioamnionite. O feto pode ser exposto à bactéria por aspiração de líquido amniótico contaminado, disseminação hematogênica ou colonização direta, favorecendo o desenvolvimento de infecções neonatais (MORGAN; COOPER; ZAFAR, 2021; SURVE ET AL., 2016).

A perda da barreira estéril fetal facilita a ascensão do SGB pelo trato genital, expondo o feto à infecção intra-amniótica. Durante o parto, a aspiração de secreções vaginais constitui outra via de infecção (PROCIANOY; SILVEIRA, 2020). Em neonatos a termo, a infecção intra-amniótica ocorre principalmente durante o trabalho de parto, enquanto em pré-termos pode ser causa de ruptura prematura de membranas e parto prematuro (PUOPOLO et al., 2020).

A ruptura prematura de membranas (RPM), definida como rompimento da bolsa amniótica antes do início do trabalho de parto, pode ser a termo (≥ 37 semanas) ou pré-termo (< 37 semanas) (DAYAL; JENKINS; HONG, 2024). A colonização materna pelo SGB está associada à RPM e ao parto prematuro, aumentando o risco de doença invasiva em neonatos pré-termo (PROCIANOY; SILVEIRA, 2020). Assim, forma-se um círculo vicioso: o SGB induz a RPM, que, por sua vez, facilita a infecção fetal (MORGAN; COOPER; ZAFAR, 2021; SURVE et al., 2016). A sepse neonatal é uma síndrome sistêmica com instabilidade hemodinâmica causada por patógenos em fluidos estéreis, dividida em precoce e tardia. A precoce (até 7 dias de vida) decorre da transmissão vertical e está fortemente associada ao SGB, enquanto a tardia (1 semana a 3 meses) está ligada à transmissão horizontal e infecções hospitalares (PROCIANOY; SILVEIRA, 2020).

O rastreamento universal do SGB em gestantes é recomendado entre 35–37 semanas no Brasil e entre 36–37 semanas segundo o *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG), via *swab* vaginal-retal para cultura, permitindo a identificação de colonização assintomática antes do parto (ACOG, 2020; Dos Santos; Freire, 2024). Métodos rápidos de amplificação de ácidos nucleicos (NAAT), como PCR intraparto, apresentam alta sensibilidade ($\sim 90,8\%$) e especificidade ($\sim 97,6\%$), mas são complementares à cultura e não substituem o rastreamento pré-natal (YOUNG et al., 2011).

Em situações de maior risco, febre intraparto, RPM ≥ 18 horas ou histórico de filho com doença invasiva, a probabilidade de transmissão vertical aumenta, mesmo com cultura negativa prévia, sendo indicada a mesma conduta de gestantes rastreadas positivamente (PUOPOLO et al., 2020). O SGB permanece um agente relevante de morbidade perinatal, mesmo em gestações a termo, reforçando sua importância clínica (STEPHENS; CHARNOCK-JONES; SMITH, 2023).

Diante do risco de transmissão vertical do SGB, a profilaxia intraparto é a principal medida preventiva, realizada com penicilina G intravenosa, a cada quatro horas durante o trabalho de

parto, garantindo níveis adequados no sangue materno e proteção ao recém-nascido (PUOPOLO et al., 2020; JONES et al., 2021; CARVALHO et al., 2024).

Estudos regionais são fundamentais para identificar a prevalência de colonização materna, fatores de risco específicos e repercussões obstétricas, permitindo a implementação de protocolos adaptados à realidade local. Embora o SGB seja reconhecido como agente significativo de morbimortalidade perinatal, a frequência de colonização e complicações, especialmente a ruptura prematura de membranas, varia entre populações e regiões (JONES et al., 2021; DOS SANTOS; FREIRE, 2024; CARVALHO et al., 2024).

A infecção materna pelo SGB impacta diretamente a saúde neonatal, aumentando o risco de sepse precoce e mortalidade nos primeiros dias de vida (STEPHENS; CAVALCANTE, 2024). Mesmo com rastreamento e profilaxia disponíveis, falhas na identificação ou na aplicação das medidas preventivas podem resultar em desfechos graves. Dessa forma, a vigilância rigorosa durante pré-natal e parto, sobretudo em populações vulneráveis, é essencial para reduzir complicações e melhorar a sobrevivência neonatal (CAVALCANTE, 2024).

Face a essa dinâmica, investigar a colonização por SGB e sua relação com a ruptura prematura de membranas é crucial para identificar fatores de risco locais, orientar rastreamento e profilaxia intraparto, bem como reduzir complicações materno-neonatais, contribuindo para estratégias preventivas efetivas na população estudada.

2. OBJETIVO

Avaliar a colonização por *Streptococcus agalactiae* em gestantes da Santa Casa de Rio Claro, SP, sua associação à ruptura prematura de membranas ovulares e desfechos neonatais, visando subsidiar protocolos de rastreamento e profilaxia intraparto, com perspectivas de aplicação e expansão para outras unidades de saúde da região.

3. METODOLOGIA

O presente estudo classifica-se: observacional, retrospectivo e documental, realizado na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, entre janeiro e julho de 2025. Foram incluídos 56 prontuários de gestantes que realizaram acompanhamento ou parto na Instituição, conforme critérios de inclusão definidos.

Foram coletadas informações sobre características maternas, histórico obstétrico, presença de *Streptococcus agalactiae* no trato genital, ocorrência de ruptura prematura de membranas, uso de antibioticoterapia e desfechos neonatais. Os dados foram organizados em planilha eletrônica, garantindo anonimato e confidencialidade, sendo analisados por estatística descritiva, com cálculo de médias, porcentagens e frequência absoluta e relativa das variáveis.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Em seguida, obteve-se autorização da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro para acesso aos prontuários e dados clínico-assistenciais das pacientes, iniciando-se a coleta de dados somente após essa aprovação institucional.

4. RESULTADOS

Foram analisados 56 prontuários de gestantes atendidas na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, SP, entre janeiro e julho de 2025. A taxa de colonização materna por SGB foi de 12,5% ($n = 7$), compatível com a prevalência global descrita em revisões sistemáticas recentes, que variam de 10% a 30% conforme o contexto geográfico e a metodologia de rastreamento (JIN et al., 2025; WHO, 2023; CDC, 2024).

A idade gestacional média ao parto foi de $35,9 \pm 5,4$ semanas, sendo 50% dos casos classificados como partos pré-termo (< 37 semanas) e os demais a termo, sem registros de pós-termo. As principais intercorrências obstétricas identificadas foram ruptura prematura de membranas ovulares (RPMO), diabetes mellitus gestacional (DMG), hipertensão gestacional/pré-eclâmpsia e trabalho

de parto prematuro, intercorrências também frequentemente associadas à colonização pelo SGB (CUNNINGHAM et al., 2022; PANNEFLEK et al., 2023).

Entre as 56 gestantes avaliadas, 6 casos (10,7%) apresentaram RPMO, valor que se situa dentro do intervalo relatado em coortes obstétricas nacionais e internacionais, variando de 2% a 18% (SILVA et al., 2018; CUNNINGHAM et al., 2022).

As gestantes acometidas apresentaram média de idade de $22,5 \pm 4,8$ anos, predominando mulheres brancas (83,3%), solteiras (66,7%) e com ensino médio completo ou incompleto (83,3%), com ausência de pacientes com ensino superior em todo o estudo, seja ele: completo ou incompleto. No que diz respeito ao passado, a obstétrica média de gestações foi de 5,1, com variação de 2,17 e 66,67% ($n = 4$) nunca tiveram abortos, 33,33% ($n = 2$) com um único aborto, sem causa específica descrita.

Dentre as pacientes que testaram positivas para SGB ($n = 7$), 57,14% tiveram parto prematuro, ou seja, ocorridos antes de completar 37 semanas de gestação. Todas as pacientes com RPMO evoluíram para parto pré-termo, com idades gestacionais entre 22 e 33+5 semanas (média de $28,9 \pm 3,9$ semanas). Diante disso, 100% dos casos de RPMO configuraram rotura prematura pré-termo (pPROM), sendo que 3 (50%) ocorreram antes de 28 semanas, caracterizando prematuridade extrema segundo a classificação da OMS (2023) e ACOG (2023).

Entre as seis gestantes com RPMO, uma (16,7%) apresentou colonização positiva por SGB (caso com parto de extremo baixo peso). Esse achado é compatível com o padrão descrito em coortes e metanálises recentes, nas quais a presença do microrganismo aumenta em até 2,3 vezes o risco de RPMO em comparação a gestantes não colonizadas (Panneflek et al., 2023; Remedy Publications, 2023; WHO, 2023). Além da colonização positiva, uma (16,7%) apresentou sorologia positiva para toxoplasmose; as demais 83,33% não apresentaram sorologias positivas, sendo elas sífilis, HIV, Hepatite B e C.

A ausência de antibioticoprofilaxia intraparto foi observada em 4 (66,7%) gestantes com RPMO, apesar da recomendação uni-

versal em casos de risco infeccioso (ACOG, 2023; PANNEFLEK et al., 2023). Duas receberam ampicilina EV; porém, em momentos distintos, não caracterizando profilaxia completa conforme os protocolos do CDC (2024). Não foi possível analisar em prontuário o bem-estar do recém-nascido ao nascer, a partir do APGAR.

Como observado na **Tabela I**, a correlação entre colonização por EGB e ocorrência de RPMO evidencia a relação entre infecção materna e ruptura prematura de membranas.

Tabela I. Correlação entre colonização por egb e ocorrência de RPMO

GRUPO DE GESTANTES	TOTAL (N)	RPMO (N)	RPMO (%)
Colonizadas por SGB (+)	7	1	14,3
Não colonizadas por SGB (-)	49	5	10,2
Total	56	6	10,7

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Embora a diferença absoluta seja discreta, a tendência de maior proporção de RPMO entre as colonizadas (14,3%) segue o padrão relatado em revisões sistemáticas e diretrizes recentes, que apontam o SGB como coadjuvante na degradação das membranas ovulares e potencial gatilho inflamatório para o trabalho de parto prematuro (REMEDY PUBLICATIONS, 2023; PANNEFLEK et al., 2023; WHO, 2023).

A **Tabela II** mostra que os fatores clínicos associados à RPMO incluem prematuridade extrema (<28 semanas), infecção congênita, uso de drogas ilícitas e insuficiência ístmocervical, sendo que dois casos não apresentaram comorbidades adicionais. Esses achados reforçam a natureza multifatorial da RPMO e a necessidade de atenção individualizada às gestantes com risco aumentado.

Tabela II. Fatores clínicos associados à rpmo ($n = 6$)

FATOR ASSOCIADO	N
Prematuridade extrema (<28 semanas)	3
Infecção congênita (toxoplasmose)	1
Uso de drogas ilícitas	1
Insuficiência istmocervical	1
Sem comorbidades adicionais	2

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Os achados reforçam o caráter multifatorial da RPMO, resultado da interação entre fatores infecciosos, mecânicos e inflamatórios. O *S. agalactiae* pode induzir liberação de metaloproteínas (MMP-8, MMP-9) e citocinas pró-inflamatórias (IL-1 β , IL-6, TNF- α), que fragilizam a matriz colagênica das membranas corioamnióticas, predispondo à rotura precoce (CAVALCANTE et al., 2024; JIN et al., 2025; WHO, 2023).

Entretanto, fatores como toxicidade placentária associada a drogas ilícitas, infecções concomitantes e insuficiência istmocervical parecem atuar sinergicamente na patogênese observada nesta amostra (CUNNINGHAM et al., 2022; WHO, 2023).

Como mostrado na **Tabela III**, entre gestantes colonizadas, predominaram mulheres jovens, com maioria de partos pré-termo, incluindo três <34 semanas. As principais condições obstétricas foram: ruptura prematura de membranas e diabetes gestacional, com comorbidades maternas como hipertensão, diabetes não tratado, hipotireoidismo e uso de drogas ilícitas. A profilaxia intraparto foi realizada na maioria e duas gestantes apresentaram coinfeção por sífilis. Os neonatos tiveram peso ao nascer entre 905 g e 3.000 g, com complicações relacionadas à prematuridade e a coinfeções.

Tabela III. Características maternas e neonatais entre gestantes com colonização positiva para sgb

VARIÁVEL	N	DESCRIÇÃO DOS ACHADOS RELEVANTES
Idade materna (anos)	23-39	Predomínio de mulheres adultas jovens; média de 30,1 anos.
Idade gestacional ao parto	26+1 a 40+6 semanas	Maioria com parto pré-termo ($\leq 37s$); apenas uma gestação a termo.
Condições obstétricas associadas	—	Casos com corioamniorrexe prematura, rotura prematura de membranas e diabetes mellitus gestacional.
Comorbidades maternas	—	Hipertensão arterial (crônica ou gestacional), diabetes mellitus tipo 2 não tratado, hipotireoidismo e uso de drogas ilícitas (cocaína, maconha e álcool).
Profilaxia antibiótica intraparto	6/7	Administração de penicilina, ampicilina, cefazolina ou cefalotina, conforme protocolos de profilaxia intraparto.
Infecções concomitantes	2/7	Coinfecção por sífilis (VDRL reagente) observada em dois casos.
Idade gestacional < 34 semanas	3/7	Associada à maior frequência de parto pré-termo e baixo peso ao nascer.
Peso ao nascer	—	Variou de 905 g (extremo baixo peso) a 3.000 g; dois RN com muito baixo peso (< 1.500 g).
Condição neonatal	—	Um RN internado para tratamento de sífilis congênita; outros apresentaram complicações relacionadas à prematuridade.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Entre as sete gestantes com colonização positiva para SGB, observou-se predominância da cor branca (85, 71%); 57,14% solteiras ($n = 4$) e uma média de idade de 26,92 anos, cerca de 4 anos superior à média de mulheres acometidas com RPMO e 6

anos superior à média de idade do estudo (20,625 das 56 pacientes). Ademais, na taxa média de escolaridade, observou-se 28,57% com Ensino Fundamental incompleto ($n = 2$); Ensino Fundamental completo (0); 14,28% Ensino Médio incompleto ($n = 1$); 57,14% com Ensino Médio completo ($n = 3$) e nenhuma com Ensino Superior incompleto ou completo. No passado obstétrico, observou-se uma média de gestações de 3,6 (uma paciente com 11 gestações); 71,43% ($n = 5$) nunca tiveram abortos, outras duas possuem aborto prévio sem causa específica descrita. Somado a isso, é possível observar alta taxa de prematuridade (57%), sendo três casos antes de 34 semanas, o que se associa a maior risco de morbidade neonatal e necessidade de cuidados intensivos.

A profilaxia antibiótica intraparto foi realizada em 85,7% das gestantes, evidenciando adesão aos protocolos da ACOG (2023) e CDC (2024), com uso de esquemas alternativos, como: cefazolina e cefalotina, adaptados a alergias ou à disponibilidade institucional. Fatores de risco maternos, incluindo diabetes mellitus, hipertensão, infecções concomitantes e uso de drogas ilícitas corroboram estudos que associam essas condições à maior colonização por SGB e a desfechos neonatais adversos (Jin et al., 2025; Cavalcante et al., 2024). A ocorrência de ruptura ou corioamniorrexe prematura, em alguns casos, reforça o papel da infecção ascendente na prematuridade e na sepse neonatal precoce (PANNEFLEK et al., 2024; CUNNINGHAM et al., 2022).

Esses resultados corroboram dados do CDC (2024) e da ACOG (2023), que associam a colonização materna por SGB e a RPMO ao aumento do risco de prematuridade, sepse neonatal precoce e mortalidade perinatal.

5. DISCUSSÃO

A prevalência de colonização materna por *Streptococcus agalactiae* de 12,5% encontrada neste estudo insere-se dentro do intervalo global descrito pela literatura contemporânea, que varia entre 10% e 30%, refletindo diferenças regionais, metodológicas e sociodemográficas no rastreamento. Estudos de grande impacto têm

demonstrado que, além da variabilidade geográfica, fatores como idade materna mais avançada, multiparidade, comorbidades metabólicas e acesso desigual ao pré-natal influenciam as taxas de colonização. Portanto, a prevalência observada na amostra analisada sugere coerência com o panorama nacional e internacional, reforçando que o SGB permanece um patógeno de alta circulação em populações obstétricas e relevante para desfechos materno-fetais. (JIN et al., 2025; WHO, 2023; CDC, 2024).

A idade gestacional média de $35,9 \pm 5,4$ semanas e a taxa de prematuridade de 50% indicam impacto relevante de fatores infecciosos, inflamatórios e obstétricos sobre o momento do parto. Estudos apontam que a colonização por SGB pode desencadear respostas inflamatórias locais que promovem início precoce do trabalho de parto, especialmente na presença de RPMO, hipertensão gestacional e diabetes (CUNNINGHAM et al., 2022; PANNEFLEK et al., 2023). Tais condições elevam citocinas pró-inflamatórias, como: IL-6 e TNF- α e prostaglandinas, reduzindo o limiar de contratilidade uterina e acelerando a maturação cervical. Esses achados sugerem que a prematuridade observada resulta de uma interação multifatorial entre infecção, inflamação e fragilidade das membranas ovulares.

A ocorrência de RPMO em 10,7% das gestantes analisadas situa-se dentro do intervalo esperado para populações gerais (2–18%), indicando perfil típico para essa intercorrência obstétrica. No entanto, todas as pacientes com RPMO evoluíram para parto pré-termo, com média gestacional de 28,9 semanas, caracterizando pPROM de alto impacto clínico. Esse padrão está em consonância com modelos fisiopatológicos que consideram a RPMO como a fase final de um processo crônico de degradação das membranas corioamnióticas, mediado por infecções ascendentes, inflamação intra-amniótica e desequilíbrio entre síntese e catabolismo de colágeno (SILVA et al., 2018; WHO, 2023).

A relação entre colonização por *S. agalactiae* e RPMO decorre da capacidade do microrganismo de induzir expressão de metaloproteinases (MMP-8, MMP-9) e elastases, degradando a matriz extracelular do âmnion e corion. Estudos experimentais mostram

que o SGB adere ao epitélio vaginal e ascende por microdisrupções cervicais, ativando receptores Toll-like (TLR2 e TLR4) e estimulando cascatas inflamatórias de IL-1 β , IL-6 e TNF- α . Em um contexto já comprometido por fatores mecânicos ou metabólicos, essas citocinas reduzem ainda mais a resistência das membranas, precipitando a ruptura.

Frente a esse cenário, mesmo com apenas 16,7% dos casos de RPMO apresentando colonização por SGB, a coexistência reforça o papel sinérgico da infecção como gatilho da fragilidade membranosa (CAVALCANTE et al., 2024; JIN et al., 2025; WHO, 2023).

Fatores não infecciosos identificados, tais como: uso de drogas ilícitas, insuficiência istmocervical e infecção por toxoplasmose modulam significativamente a integridade das membranas. A cocaína promove vasoconstrição placentária, hipóxia coriodescidual e inflamação local, aumentando a suscetibilidade à ruptura; a insuficiência istmocervical facilita dilatação precoce e ascensão bacteriana; e infecções congênitas podem induzir inflamação subclínica da membrana basal e decídua. Esses fatores combinados contribuem para a gravidade da RPMO e à sua associação com prematuridade extrema (CUNNINGHAM et al., 2022; WHO, 2023).

Entre as gestantes colonizadas, observa-se idade média de 26,9 anos e maior prevalência de comorbidades, a exemplo de: hipertensão, diabetes tipo 2 e hipotireoidismo. Alterações metabólicas crônicas modificam a imunidade mucosa e a microbiota vaginal, favorecendo persistência do SGB, por exemplo, hiperglicemia aumenta adesão bacteriana via glicação de proteínas epiteliais, enquanto hipertensão gera microlesões endoteliais que expõem a matriz extracelular. Essas condições elevam não apenas a colonização materna, bem como o risco de desfechos neonatais adversos, como: baixo peso, sepse precoce e necessidade de UTI (JIN et al., 2025; CAVALCANTE et al., 2024).

A elevada taxa de prematuridade entre as colonizadas (57%), com três casos antes de 34 semanas, reforça a relação mecanicista entre inflamação intrauterina e ativação prematura do eixo parto. A infecção ascendente pelo SGB, ao estimular prostaglandinas e sensibilizar o miométrio pela via da ciclooxigenase, antecipa fases

fisiológicas da parturição que deveriam ocorrer apenas próximas ao termo. Em prematuridade extrema, a fragilidade membranosa é ainda mais marcada e o risco de sepse neonatal aumenta exponencialmente. Logo, a coexistência entre colonização, RPMO e prematuridade reflete a clássica tríade infecciosa da síndrome de inflamação materno-fetal, atualmente amplamente discutida nas diretrizes internacionais. (CDC, 2024; ACOG, 2023).

A antibioticoprofilaxia intraparto foi administrada em 85,7% das gestantes colonizadas, em concordância com recomendações atuais. Penicilina G cristalina permanece como padrão ouro devido à eficácia contra SGB, baixo custo e mínima indução de resistência, enquanto ampicilina e cefalosporinas (cefazolina, cefalotina) são alternativas em casos de alergia não anafilática ou restrição hospitalar, conforme diretrizes modernas (ACOG, 2023; CDC, 2024; PANNEFLEK et al., 2023). A ausência de profilaxia em 66,7% das gestantes com RPMO evidencia lacuna assistencial, podendo ter contribuído para desfechos neonatais adversos.

A ocorrência de sífilis concomitante em dois casos colonizados por SGB exemplifica a sinergia entre infecções maternas: a sífilis facilita penetração transplacentária de agentes infecciosos e inflamação decidual, enquanto o SGB aumenta risco de corioamnionite, potencializando sepse precoce, prematuridade e restrição de crescimento fetal. Esse cenário evidencia o caráter polimicrobiano e multifatorial dos desfechos graves, como baixo peso ao nascer e necessidade de internação neonatal (REMEDYPUBLICATIONS, 2023; WHO, 2023).

A prevalência de SGB de 12,5%, a totalidade de pPROM entre pacientes com RPMO, a elevada prematuridade extrema, as comorbidades maternas e as lacunas na profilaxia intraparto evidenciam que a interação entre infecção, inflamação e fatores maternos adversos impacta significativamente a morbimortalidade neonatal, corroborando a literatura que associa SGB e RPMO a prematuridade, sepse precoce e necessidade de cuidados intensivos (CDC, 2024; ACOG, 2023; PANNEFLEK et al., 2023).

Os achados indicam que desigualdades sociais e educacionais, refletidas em baixa escolaridade e juventude materna, aumen-

tam a vulnerabilidade gestacional, prejudicando o acesso ao pré-natal, a adesão às orientações de saúde e o rastreamento oportuno de infecções como SGB (SANTOS, 2025). Fatores obstétricos e clínicos, multiparidade, diabetes, hipertensão e uso de drogas ilícitas associadas a altas taxas de prematuridade e à ruptura prematura de membranas ovulares, evidenciam a interação entre determinantes sociais e biológicos, elevando o risco de desfechos maternos e neonatais adversos (SANTOS, 2025; SENA, 2025).

A baixa escolaridade emerge como fator crítico na explicação das falhas no acompanhamento pré-natal e das complicações obstétricas, reforçando que desigualdades estruturais podem limitar a compreensão das orientações de saúde, o reconhecimento precoce de sinais de alerta e a adesão às medidas preventivas, perpetuando desfechos adversos no ciclo gravídico-puerperal (SENA, 2025).

Esses fatores ampliam o risco de ruptura prematura de membranas ovulares, prematuridade, infecções não tratadas e manejo inadequado de comorbidades, como: diabetes e hipertensão, complicações observadas nas gestantes analisadas. Os achados corroboram Santos (2025), demonstrando que a vulnerabilidade educacional se traduz em maior vulnerabilidade clínica, reforçando a necessidade de qualificação da atenção básica, ampliação do acesso à informação e adoção de protocolos padronizados para garantir o cuidado efetivo e equitativo.

A sepse neonatal precoce, reconhecida como complicação grave da colonização materna por SGB, apresenta alta letalidade e rápida evolução clínica (CAVALCANTE, 2024). No estudo, um óbito neonatal foi diretamente associado à infecção por EGB, evidenciando que, mesmo com prevalência de colonização compatível com a literatura, falhas no manejo podem levar a desfechos fatais, reforçando a necessidade de protocolos eficazes para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de infecções materno-fetais por SGB.

Embora os resultados deste estudo forneçam informações relevantes sobre a colonização materna por *Streptococcus agalactiae* e suas consequências perinatais, algumas limitações precisam ser consideradas. O *n* restringe a detecção de associações mais sutis

entre colonização, RPMO e desfechos neonatais, além de limitar a generalização dos achados. A ausência de coleta retal em parte das gestantes possivelmente subestimou a prevalência real, já que o rastreamento exclusivamente vaginal apresenta sensibilidade inferior.

A heterogeneidade e incompletude dos prontuários comprometeram a precisão de variáveis obstétricas críticas, como: idade gestacional e intervalo entre ruptura de membranas e parto. A ausência de padronização na escolha da antibioticoprofilaxia e na condução clínica das gestantes com RPMO também dificultou avaliar, com clareza, o efeito das intervenções sobre os desfechos neonatais.

Por fim, sendo um estudo retrospectivo e unicêntrico, os achados estão sujeitos a vieses de seleção e informação. Ainda assim, os dados obtidos são relevantes, fornecendo subsídios importantes para a formulação de protocolos institucionais e destacando a necessidade de pesquisas prospectivas, multicêntricas e metodologicamente padronizadas para aprofundar o entendimento da relação entre colonização por SGB, RPMO e morbimortalidade neonatal.

6. CONCLUSÃO

O estudo mostra que a colonização materna por *Streptococcus agalactiae*, em gestantes atendidas na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro-SP, apresenta prevalência compatível com dados nacionais e internacionais (12,5%), associando-se a desfechos perinatais expressivos, como: alta prematuridade (50%), ruptura prematura de membranas ovulares e registro de óbito neonatal por sepse precoce. A presença de comorbidades maternas, incluindo diabetes, hipertensão e infecções sexualmente transmissíveis, bem como fatores de vulnerabilidade social, como: baixa escolaridade e juventude materna, amplifica o impacto da infecção sobre os desfechos materno-infantis.

A análise também identificou lacunas assistenciais significativas, especialmente a inconsistência na aplicação da profilaxia antibiótica intraparto, mesmo em casos de risco elevado como RPMO. Essa falha compromete o potencial preventivo das intervenções re-

comendadas e evidencia a necessidade de protocolos institucionais padronizados, educação contínua das equipes e fortalecimento do pré-natal, desde o rastreio adequado até a condução intraparto e acompanhamento neonatal.

Portanto, os achados reforçam que, mesmo restritos à população atendida na Santa Casa de Rio Claro e não a todo o município, a integração entre vigilância epidemiológica, prevenção e cuidado clínico é essencial para reduzir complicações associadas ao *Streptococcus agalactiae*, aprimorar a segurança materno-infantil e alinhar a prática local às recomendações científicas contemporâneas.

REFERÊNCIAS

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS (ACOG). Committee Opinion No. 797: Prevention of Group B *Streptococcal* Early-Onset Disease in Newborns. *Obstetrics & Gynecology*, v. 135, n. 2, p. e51–e72, 2020. Disponível em: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/02/prevention-of-group-b-streptococcal-early-onset-disease-in-newborns>. Acesso em: 15 nov. 2025.

CARVALHO, A. R.; et al. Prevalência de colonização materna por *Streptococcus agalactiae* e fatores de risco obstétricos em maternidade brasileira. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 46, n. 2, p. 123–130, 2024.

CAVALCANTE, Yane Vitória de Lima et al. Complicações neonatais por *Streptococcus agalactiae*: fatores de risco e estratégias de prevenção. *Journal of Medical and Biosciences Research*, [S. l.], v. 1, n. 4, p. 836–844, 2024. DOI: 10.70164/jmbr.v1i4.353. Disponível em: <https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/353>. Acesso em: 11 nov. 2025.

CAVALCANTE, Yane Vitória de Lima et al. Complicações neonatais por *Streptococcus agalactiae*: fatores de risco e estratégias de prevenção. *Jornal de Pesquisa Médica e Biociências*, [S. l.], v. 4, pág. 836–844, 2024. DOI: 10.70164/jmbr.v1i4.353. Disponível em: <https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/353>. Acesso em: 11 nov. 2025.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Clinical Guidelines for Group B Strep Disease. Atlanta: CDC, 2025. Disponível em: <https://www.cdc.gov/group-b-strep/hcp/clinical-guidance/index.html>. Acesso em: 16 nov. 2025.

DAYAL, S.; JENKINS, S. M.; HONG, P. L. Ruptura prematura de membranas pré-termo e a termo (RPMP e RPM). StatPearls, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532888/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

DOS SANTOS, A. N. S. et al. Políticas De Saúde E Desigualdade-Determinantes Sociais E Barreiras No Acesso Aos Serviços Do Sistema Único De Saúde (SUS). ARACÊ , [S. l.], v. 7, n. 4, p. 17006–17039, 2025. DOI: 10.56238/arev7n4-082. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/4324>. Acesso em: 15 nov. 2025.

DOS SANTOS, L. F.; ESTEVES FREIRE, C. H. Rastreamento de *Streptococcus* do Grupo B em gestantes: revisão integrativa. Revista Científica Integrada, v. 7, n. 1, p. e202406, 2024. DOI: 10.59464/2359-4632.2024.3326. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/rci/article/view/3326>. Acesso em: 15 nov. 2025.

HAYES, K.; O'HALLORAN, F.; COTTER, L. Uma revisão da resistência a antibióticos em *Streptococcus* do grupo B: o panorama até o momento. Critical Reviews in Microbiology, v. 46, n. 3, p. 253-269, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1040841X.2020.1758626>. Acesso em: 15 nov. 2025.

JIN, G.; LIU, L.; WANG, X.; FEI, J.; ZHU, Z.; JIANG, Z.; LIU, M. Maternal and neonatal outcomes of Group B *Streptococcus* colonization: a retrospective study. BMC Infectious Diseases, v. 25, n. 1, p. 94, 2025. DOI: 10.1186/s12879-025-10510-8. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39838276/>. Acesso em: 11 nov. 2025.

JONES, S.; NUNES, M. C.; et al. Group B *Streptococcus* real-time PCR may potentially reduce intrapartum maternal antibiotic treatment. American Journal of Obstetrics & Gynecology, v. 224, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34888893>. Acesso em: 15 nov. 2025.

MENDES, S. M. C.; MARINELLI, N. P. (org.). Estreptococo grupo B em gestantes: Evidências científicas. Curitiba: Editora CRV, 2023. DOI: 10.24824/9786525150062.2.

MORGAN, J. A.; ZAFAR, N.; COOPER, D. B. Estreptococo do grupo B e gravidez. StatPearls, 2021 [Atualizado em 11 ago. 2024]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482443/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia Médica. 9. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2022. E-book. pág.197-207. ISBN 9788595159662. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595159662/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

PANNEFLEK, T. J. R. et al. Intrapartum antibiotic prophylaxis to prevent Group B streptococcal infections in newborn infants: a systematic review and meta-

analysis comparing various strategies. *EClinicalMedicine*, v. 74, p. 102748, 28 jul. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102748>. Acesso em: 11 nov. 2025.

PROCIANOY, R. S.; SILVEIRA, R. C.. The challenges of neonatal sepsis management. *Jornal de Pediatria*, v. 96, p. 80–86, mar. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/5jFj7VRvCDqnwYyC4dfxYPw/?lang=pt>. Acesso em: 15 nov. 2025.

PUOPOLI, A. C. et al. Group B Streptococcal Infections. In: KLIEGMAN, R. M. et al. *Nelson Textbook of Pediatrics*. 21. ed. Philadelphia: Elsevier, 2020.

REMEDY PUBLICATIONS. The relationship between preterm premature rupture of membranes and colonization with Group B Streptococcus. *Journal of Gynecology & Obstetrics*, 2023. Disponível em: <https://www.remedypublications.com/open-access/the-relationship-between-preterm-premature-rupture-of-membranes-and-colonization-9697.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2025.

ROSA, T. L.; TRAEBERT, J.; NUNES, R. D.; TRAEBERT, E. Prevalência e Fatores Associados de Doenças Infecciosas na Gestação em uma Coorte no Município de Palhoça/SC. *Revista AMRIGS*, v. 66, n. 3, p. 704-709, jul.-set. 2022. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/03/1425030/09-2914-revista-amrigrs.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2025.

SENA, G. B. de; SOBIERAY, N. L. E. da C.; RIBEIRO, M. C. N. B. Associação entre nível de escolaridade materna, frequência ao pré-natal de risco habitual e desfechos maternos e perinatais em um hospital universitário do sul do Brasil. *Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo*, v. 70, Jan./Dez. 2025, art. e5. Disponível em: <https://doi.org/10.26432/1809-3019.2025.70.005>. Acesso em: 15 nov. 2025.

SILVA, M. et al. Ruptura Prematura de Membranas: atualização e manejo. [S. l.]: BVS Saúde, 2018. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/03/881089/ruptura-prematura-de-membranas-atualizacao-e-manejo.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2025.

STEPHENS, K.; CHARNOCK-JONES, D. S.; SMITH, G. C. S. Group B *Streptococcus* and the risk of perinatal morbidity and mortality following term labor. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, v. 228, n. 5S, p. S1305–S1312, 2023. DOI: 10.1016/j.ajog.2022.07.051. Disponível em: [https://www.ajog.org/article/S0002-9378\(22\)00622-6/fulltext](https://www.ajog.org/article/S0002-9378(22)00622-6/fulltext). Acesso em: 15 nov. 2025.

SURVE, M. V. et al. Membrane vesicles of group B *Streptococcus* disrupt fetomaternal barrier leading to preterm birth. *PLoS Pathogens*, v. 12, n. 8, e1005816, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005816>. Acesso em: 15 nov. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Maternal and Neonatal Infections: Group B Streptococcus Prevention Guidelines. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <https://share.google/EWK153pnpKEop5oPV>. Acesso em: 16 nov. 2025.

YOUNG, B. C.; DODGE, L. E.; GUPTA, M. et al. Evaluation of a rapid, real-time intrapartum group B *Streptococcus* assay. American Journal of Obstetrics & Gynecology, v. 205, n. 4, p. 372.e1–372.e6, 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3217120>. Acesso em: 15 nov. 2025.